

Servicio Extremeño de Salud

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Dependencia

Recomendación Sistema GRADE

	A favor	En contra
Fuerte	Fuerte a Favor	Fuerte en Contra
Débil	Débil a Favor	Débil en Contra

Liraglutida (DCI) [en terapia dual o triple]

Para el perfil promedio de "Paciente con DM2 establecida (6-10 años)":

Recomendación Sistema GRADE

Dado que liraglutida no ha ofrecido resultados en salud (no se dispone de estudios), nosotros hacemos una **Recomendación DÉBIL A FAVOR** únicamente cuando: a) todas las posibles combinaciones de terapia dual y triple recomendadas por las GPC de metformina y/o sulfonilureas con insulina o glitazonas causen todas intolerancia, b) estén todas contraindicadas; c) generen hipoglucemias o aumentos de peso (en obesos) tales que impliquen un importante riesgo añadido; o d) fracasen en el control glucémico a pesar de sus máximas dosis.

Fecha de evaluación:
Del 4-28 Sept. 2009 y del 15-22 Sept. 2010
Nuevo principio activo DCI: Liraglutida
Marca registrada (Laboratorio):
Victoza® (Novo Nordisk Pharma SA)
Fecha autorizada (procedimiento):
9 de julio de 2009 (centralizado).
Fecha de comercialización:
Noviembre 2008
Grupo terapéutico:
Otros fármacos hipoglucemiantes, excluyendo las insulinas.
Código ATC: A10BX07

Coste tratamiento día (CTD*) Nomenclátor Digitalis, sep. 2010. http://www.msc.es/profesionales/farmacia/nomenclatorDI.htm			
Glibenclámda	0,09 €	Insulina glulisina plumas	1,25 €
Glimepirida	0,10 €	Sitagliptina	2,00 €
Glipizida	0,14 €	Insulina glargina vial/cartuchos/plumas	2,05 €
Metformina	0,15 €	Insulina detemir	2,09 €
Glitquidona	0,22 €	Metformina/pioglitazona	2,14 €
Gliclazida	0,62 €	Vildagliptina	2,25 €
Insulina humana NPH vial/plumas	0,61 / 1,02 €	Pioglitazona	2,30 €
Insulina lispro vial/cartucho/plumas	0,86 / 1,11 / 1,25 €	Exenatida	4,48 €
Insulina aspart plumas	1,25 €	Liraglutida	4,61 €

* El CTD corresponde con el promedio de los CTD de los medicamentos con el mismo principio(s) activo(s).

I. RESUMEN

Liraglutida es un fármaco incretín-mimético, autorizado para DM2 en terapia dual o triple en combinación con metformina y/o sulfonilureas, cuando los pacientes no alcancen un control glucémico adecuado con las dosis máximas toleradas de estos antidiabéticos orales.

Hasta el momento no disponemos de ensayos que hayan evaluado resultados en salud. Sólo disponemos de estudios sobre variables intermedias, por lo que únicamente podemos referirnos a éstas.

En terapia dual, con metformina de inicio: 1) liraglutida es similar a glimepirida en el control glucémico, mejor en las hipoglucemias leves y pérdida de peso, y peor en los efectos adversos gastrointestinales, en general no graves. 2) liraglutida es mejor que rosiglitazona en el control glucémico y pérdida de peso, pero produce más hipoglucemias leves y efectos adversos gastrointestinales, en general no graves. 3) liraglutida es mejor que sitagliptina en el control glucémico y pérdida de peso, y similar en hipoglucemias leves y efectos adversos gastrointestinales, en general no graves.

En terapia triple, con metformina más sulfonilurea de inicio: 1) liraglutida es ligeramente mejor que insulina glargina en el descenso de Hb1Ac, en pérdida de peso e hipoglucemias, y peor en efectos adversos gastrointestinales, en general no graves. 2) liraglutida es mejor que exenatida en el control glucémico, ligeramente mejor en sus aceptables pérdidas de peso, y ligeramente mejor en sus elevados valores de hipoglucemias y efectos adversos gastrointestinales, en general no graves.

II. INTRODUCCIÓN.

Los nuevos medicamentos deben demostrar mejores resultados en salud y menos efectos adversos que los ya acreditados actualmente, y no únicamente mejores resultados de variables intermedias.

III. PRESENTACIÓN E INDICACIONES AUTORIZADAS.

Según la ficha técnica: *Liraglutida (Victoza®)* está disponible en pluma precargada con dosis de 6 mg/ml. Está autorizada su indicación en el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 para alcanzar el control glucémico: 1) En combinación con metformina o una sulfonilurea, en pacientes con un control glucémico insuficiente a pesar de haber recibido la dosis máxima tolerada de metformina o sulfonilurea en monoterapia. 2) En combinación con metformina y una sulfonilurea, o bien metformina y una tiazolidindiona, en pacientes con un control glucémico insuficiente a pesar de la terapia doble (1).

Condiciones especiales de prescripción y/o dispensación: Autorizada en España con cupón precinto diferenciado (CPD), por lo que precisa visado.

IV. MODO Y/O MECANISMO DE ACCIÓN.

Liraglutida es un análogo del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1), que estimula la secreción de insulina y disminuye la de glucagón de un modo dependiente de la glucosa en ambos casos, lo que se traduce en que cuando la glucosa en sangre es elevada, se estimula la secreción de insulina y se inhibe la de glucagón. En cambio, durante la hipoglucemia, liraglutida disminuye la secreción de insulina y no afecta a la secreción de glucagón. El mecanismo hipoglucemiante también implica un retraso leve en el vaciamiento gástrico (1).

Abreviaturas: AAR: aumento absoluto del riesgo; ACV: accidente cerebrovascular (= ICTUS); ADO: antidiabético oral; AEMyPS: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios; DM2: diabetes mellitus tipo 2; EXE: exenatida; GLIME: glimepirida; GLA: insulina glargina; GPC: guía de práctica clínica; Hb1Ac: hemoglobina glicosilada; IAM: infarto agudo de miocardio; IMC: Índice de masa corporal; INS: insulina; LIR: liraglutida; MET: metformina; NND: número necesario a tratar para dañar a 1 paciente; NNT: número necesario a tratar para evitar 1 evento; PLAC: placebo; ROSI: rosiglitazona; RR: riesgo relativo; RRR: reducción del riesgo relativo; SITA: sitagliptina; SU: sulfonilurea; TZD: tiazolidindionas

V. SOBRE QUÉ VARIABLES (Y SU IMPORTANCIA) SE PLANTEA LA COMPARACIÓN.

Paciente con DM2 establecida (hace 6-10 años)	
VARIABLE DE RESULTADO EN SALUD	Importancia (*)
1° En los que se evalúa conjuntamente la disminución y el aumento del riesgo basal	
Mortalidad por todas las causas	9
2° En los que se evalúa conjuntamente la disminución del riesgo basal	
Mortalidad por causa cardiovascular	9
IAM fatal	9
ACV fatal	9
IAM no fatal	8
ACV no fatal	8
Insuficiencia cardíaca	8
Amputaciones totales	8
Ceguera	8
Insuficiencia renal terminal	8
Ataque isquémico transitorio	7
Insuficiencia arterial periférica o Claudicación intermitente	7
Pérdida de visión	7
Desprendimiento de retina	7
Pie diabético	7
Pollineuropatía	6
Impotencia	6
3° En los que se evalúa el aumento del riesgo basal	
Hipoglucemia grave (severa)	8
Hipoglucemia moderada o leve (no severa)	6
Obesidad	6
Efectos adversos gastrointestinales	5

(*) **Riesgos graves** (que causan muertes, incapacidad o amenaza de la vida): crítico para tomar la decisión (puntuación 9, 8 y 7); **Riesgos moderados** (que afectan de un modo importante a la calidad de vida): importante pero no crítico para tomar la decisión (puntuación 6, 5 y 4); **Riesgos leves** (que afectan de un modo no importante a la calidad de vida): no importante para tomar la decisión (puntuación 3, 2 y 1)

VI. MEDICAMENTOS COMPARADORES.

Sulfonilureas, glitazonas e insulina

VII. EFICACIA.

A) EFICACIA SOBRE VARIABLES DE RESULTADOS EN SALUD.

No se dispone de estudios que muestren el efecto de este medicamento sobre la morbi-mortalidad asociada a la diabetes.

B) EFICACIA SOBRE VARIABLES INTERMEDIAS (DE LABORATORIO Y OTRAS).

Respecto a variables intermedias, hasta el momento se han publicado 7 ensayos clínicos frente a comparador activo, seis en terapia combinada, de 26 semanas de duración, y uno de 52 semanas en monoterapia (la monoterapia no ha sido autorizada en España). En conjunto han incluido 5.088 pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), con media de edad 52 años; duración de la diabetes entre 5,2 y 9,6 años e IMC entre 29,4 y 33,9 kg/m².

1° Cambios en el % Hb1Ac (variable primaria).

Los resultados de los 7 ensayos clínicos frente a comparador (5-11) se reflejan en la tabla 1.

2° Cambios en el peso corporal (variable secundaria).

Los resultados de los 7 ensayos clínicos frente a comparador (5-11) se reflejan en la tabla 1.

También se dispone de un ECA (con calidad de evidencia baja) con 564 individuos obesos que estudia la pérdida de peso con dosis de 1,2; 1,8; 2,4 y 3 mg de liraglutida en monoterapia (no autorizada) frente a orlistat y placebo, en un corto plazo de 20 semanas. Las diferencias en el cambio del peso de los cuatro grupos de liraglutida frente a placebo (desde -2,1 a -4,4 kg) y frente a orlistat (desde -0,7 a -3 kg) fueron estadísticamente significativas. La dosis de 3 mg de liraglutida frente a orlistat o placebo se tradujo en una mejora de la

calidad de la "función física" y la "autoestima", y en un indicador de "trabajo" frente a placebo, pero en el resto de indicadores y dosificaciones los resultados son similares. En cuanto a resultados de morbi-mortalidad cardiovascular, estos resultados intermedios (de calidad baja) sólo deben tomarse como prometedores, y por tanto merecedores de posteriores estudios con liraglutida pero diseñados en un contexto de mejora de enfermedad cardiovascular a medio y largo plazo (22).

Parece claro que en población general, así como los diabéticos tipo 2, tanto el sobrepeso como el peso excesivamente bajo se asocian a un aumento de la mortalidad total y cardiovascular (curva en J), si bien desconocemos cuál es el IMC óptimo (16-20). En el mayor análisis realizado hasta la fecha (57 estudios prospectivos con 894.576 participantes), los IMC entre 22,5 y 25 kg/m² se asociaron con los niveles más bajos de mortalidad total. En sujetos con un IMC de 25 a 50 kg/m², por cada 5 kg/m² adicionales en el IMC hubo un aumento del 30% en la mortalidad total, 40% en la mortalidad vascular; 60-120% en la mortalidad diabética, renal y hepática, 10% en la mortalidad por neoplasias, y 20% en la mortalidad respiratoria y por otras causas (16).

Numerosos estudios han demostrado mejoras en el control de la glucemia y en otras variables intermedias (hipertensión arterial, dislipidemia, resistencia a la insulina) aún con pérdidas modestas intencionadas de peso en pacientes obesos y con sobrepeso. Sin embargo, para resultados en salud, la evidencia no es concluyente. El Look AHEAD, un ensayo clínico en curso, intenta dilucidar en diabéticos tipo 2 (media de Hb1Ac 7,3%) con sobrepeso u obesidad (media de 95 kg en mujeres y 109 kg en varones) qué papel tiene la pérdida de peso intencionada en la prevención de eventos cardiovasculares, frente a un grupo de control con apoyo y educación para diabetes, al finalizar un seguimiento de 11,5 años (21). Recientemente se han publicado los resultados de variables intermedias a los 4 años, con mejoras estadísticamente significativas a favor del grupo intervención frente al control en: a) el peso corporal (-6,15% vs -0,88%); b) Hb1Ac (-0,36% vs -0,09%); c) presión sanguínea (-5,33 /-2,92 vs -2,97 /-2,48 mm de Hg); d) c-HDL (3,67 vs 1,97 mg/dl), y e) manteniéndose similar el c-LDL ajustado por medicación (-8,75 vs -9,22). Pero los autores advierten que será al final del estudio (11,5 años) cuando se conozca si esos indicadores se traducen en una disminución de enfermedad y/o mortalidad cardiovascular (22).

Se desconoce la trascendencia en términos de resultados en salud de las reducciones de peso que consigue liraglutida, puesto que no han sido evaluadas. Además de ello, el mecanismo por el que liraglutida reduce el peso no es suficientemente conocido (2).

VIII. SEGURIDAD.

A) AUMENTO DEL RIESGO BASAL POR EL FÁRMACO.

1° Hipoglucemias.

Los resultados de los 7 ensayos clínicos frente a comparador (5-11) se reflejan en la tabla 1.

2° Eventos gastrointestinales (que fueron principalmente durante las 4 primeras semanas).

Los efectos adversos más frecuentes asociados con liraglutida fueron los gastrointestinales, principalmente náuseas, vómitos y diarrea, no fueron graves y se extendían fundamentalmente entre la segunda y la octava semana. Los abandonos debidos a estas causas fueron mayores con liraglutida que con el comparador o con el placebo. En monoterapia con liraglutida de 1,8 mg durante 52 semanas, hubo un 29% de pacientes con náuseas, 12% con vómitos y 18% con diarrea. En terapia dual, con liraglutida 1,8 mg hubo un 10% de pacientes cuando se combinó con glimepirida y un 19% cuando fue con metformina. En terapia triple, osciló entre el 13% (con metformina más glimepirida) y el 40% (con metformina más rosiglitazona)

La suma de vómitos y diarreas se sitúan en porcentajes similares a los de las náuseas totales (5-11).

4º Pancreatitis aguda.

En los 7 ensayos citados surgieron 2 casos asociados a liraglutida sola y los 2 casos con liraglutida más un ADO. Advirtiendo de la gran limitación que supone el bajo número de muestra y el escaso tiempo de seguimiento (29,8 semanas ponderadas), hemos hecho la siguiente estimación: 1) asociados a liraglutida sola: 0,69 eventos/1000 pacientes-año; y 2) asociados a liraglutida más ADO: 0,69 eventos/1000 pacientes-año.

Con los datos actuales no puede imputarse ni descartarse relación causal entre la pancreatitis y la exposición a liraglutida. El informe de evaluación de la Agencia Europea de Medicamentos dice que en los ensayos clínicos en fase III evaluados para la autorización de comercialización la incidencia de pancreatitis y pancreatitis aguda fue de 1,6/1000 pacientes-año para los expuestos a liraglutida y de 1,4/1000 pacientes-año para los expuestos a los ADO, y para orientar la proporción, estudios de base poblacional estiman una incidencia de pancreatitis de 1/1000 individuos-año en la población con DM2. Si nos referimos a la prevalencia, la pancreatitis se estima alrededor de 0,05-0,8/1000 individuos-año para la población de referencia y de 1 a 5,4/1000 individuos-año para la población con DM2 (2). Estos datos epidemiológicos son plausibles por el hecho de que la obesidad, la hipertigliceridemia y los cálculos biliares son conocidos factores de riesgo de pancreatitis aguda, y se han asociado los tres con DM2 (15).

B) PRECAUCIONES/CONTRAINDICACIONES.

Según la ficha técnica, liraglutida no debe ser utilizado en pacientes con DM1 o para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Tampoco debe ser utilizada en monoterapia para pacientes con DM2. Por falta de experiencia, no se recomienda el uso en <18 años y > 80 años, pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva de clase I y II según la NYHA); enfermedad inflamatoria intestinal y gastroparesis diabética. La combinación con sulfonilureas podrían presentar un riesgo mayor de hipoglucemia, y se puede disminuir reduciendo la dosis de sulfonilurea. Liraglutida se asocia a reacciones adversas gastrointestinales transitorias, como náuseas, vómitos y diarrea (1).

Dado que el uso de otros análogos de GLP-1 se ha asociado con el riesgo de pancreatitis, se debe informar a los pacientes de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda: dolor abdominal intenso y continuo. Ante la sospecha de pancreatitis, deberá interrumpirse el tratamiento con liraglutida y otros medicamentos que se contemplen como posibles causantes.

Se han notificado acontecimientos adversos tiroideos en ensayos clínicos que incluyen aumento de calcitonina en sangre,

bocio y neoplasia tiroidea, especialmente en pacientes con enfermedad tiroidea preexistente (2).

IX. ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS.

La intervención sobre los estilos de vida (dieta y el ejercicio físico) son la primera opción para el tratamiento tras la confirmación del diagnóstico de DM2. Para los que, tras un período generalmente de 3 a 6 meses, no consigan controlar adecuadamente la glucemia, además de la intervención sobre estilos de vida, se recomienda añadir tratamiento farmacológico priorizando las alternativas cuyo balance beneficio-riesgo se conocen mejor, comenzando por metformina (o sulfonilurea en caso de contraindicación o intolerancia a metformina). Para los que, de inicio o al cabo del tiempo, la monoterapia con metformina resulte insuficiente, se recomienda pasar a terapia dual, añadiendo una sulfonilurea como primera elección, o insulina basal o glitazona como alternativas a la sulfonilurea. Cuando la monoterapia de inicio fue sulfonilurea, se añadiría insulina basal o glitazona.

Para los que resulta insuficiente la terapia combinada con dos agentes antidiabéticos, se considera de elección el inicio o la intensificación de la terapia con insulina. Como alternativa a la insulina puede considerarse la adición de un tercer antidiabético oral (12, 13, 14).

Otros algoritmos, como el publicado por Kendall (15) introducen las "incretinas" en un escalón que no consideramos acorde con la evidencia disponible, pues, al igual que liraglutida, éstas sólo han ofrecido resultados en variables intermedias, pero no de resultados en salud.

X. LUGAR EN TERAPÉUTICA.

Como liraglutida aún no ha podido demostrar ningún beneficio de resultados en salud, ésta no puede sustituir a ningún comparador en terapia dual ni en terapia triple, y en monoterapia no cabe porque no está autorizado (el laboratorio retiró la solicitud a la EMEA). Por ello, únicamente podría considerarse cuando las posibles combinaciones de terapia dual y triple recomendadas por las GPC de metformina y/o sulfonilureas con insulina y glitazonas: a) causen todas intolerancia al paciente; b) estén todas contraindicadas para el paciente; c) generen hipoglucemias o aumentos de peso (en obesos) tales que impliquen un importante riesgo añadido; d) el paciente las rechaza todas; o e) el paciente no consigue el control glucémico esperado a pesar de utilizarlas a las máximas dosis toleradas.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Ficha técnica de liraglutida Novo Nordisk®. Laboratorio Novo Nordisk, S.A. Septiembre, 2009. Disponible en URL: <http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/victoza/H-1026-PI-es.pdf>
2. Assessment report for Victoza, International Nonproprietary Name: liraglutide, Procedure No. EMEA/H/C/001026. Septiembre, 2009. Disponible en URL: <http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/victoza/H-1026-en6.pdf>
3. McCulloch D et al. Management of persistent hyperglycemia in type 2 diabetes mellitus. Disponible en URL: <http://www.uptodate.com/home/index.html> [consultado el 13-07-2009].
4. Dungan K et al. GLP-1-based therapies for the treatment of type 2 diabetes mellitus. Disponible en URL: <http://www.uptodate.com/home/index.html> [consultado el 11-07-2009].
5. Marre M, et al in behalf of the LEAD-1 SU study group. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding rosiglitazone or placebo in subjects with Type 2 diabetes (LEAD-1 SU). *Diabet Med.* 2009;26(3):268-78
6. Nauck M, et al on behalf of the LEAD-2 Study Group. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action in diabetes)-2 study. *Diabetes Care.* 2009;32(1):84-90.
7. Pratley RE et al. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. *Lancet.* 2010;375(9724):1447-56
8. Garber A et al on behalf of the LEAD-3 Study Group. Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 diabetes (LEAD-3): a randomised, 52-week, phase III, double-blind, parallel-treatment trial. *Lancet.* 2009;373(9662):473-81. Epub 2008; 24.
9. Zinman B et al. Efficacy and safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in combination with metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 diabetes (LEAD-4). *Diabetes Care.* 2009 Jul;32(7):1224-30. Epub 2009 Mar 16.
10. Russell-Jones et al. Liraglutide vs insulin glargine and placebo in combination with metformin and sulfonylurea therapy in type 2 diabetes mellitus (LEAD-5): a randomised controlled trial. *Diabetologia.* 2009 Aug 14. [Epub ahead of print].
11. Buse JB, et al on behalf of the LEAD-6 Study Group. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes: a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). *Lancet.* 2009;374(9683):4-6.
12. Nathan DM, Buse JB, Davidson MB et al. Medical management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: a consensus statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. *Diabetes Care.* 2009 32:193-203.
13. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes tipo 2. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes tipo 2. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2008. Guías de Práctica Clínica en el SNS: OSTEBA N° 2006/08.
14. Management of Diabetes. A draft for consultation. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), September 2009. Disponible en URL: <http://www.sign.ac.uk/pdf/Diabetes-consultation-draft.pdf>
15. Kendall DM et al. Clinical application of incretin-based therapy: therapeutic potential, patient selection and clinical use. *Eur J Intern Med.* 2009 Jul;20(Suppl 2):S329-39. Epub 2009 Jun 24.
16. Prospective Studies Collaboration. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. *Lancet* 2009;373(9669):1083-96.
17. Guh DP et al. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health.* 2009;9:88.
18. Zoppi G et al. Body mass index and the risk of mortality in type II diabetic patients from Verona. *Int J Obes Relat Metab Disord.* 2003;27(2):281-5.
19. Khalangot M et al. Body mass index and the risk of total and cardiovascular mortality among patients with type 2 diabetes: a large prospective study in Ukraine. *Heart.* 2009;95(6):454-60.
20. Eeg-Olofsson K et al. Risk of cardiovascular disease and mortality in overweight and obese patients with type 2 diabetes: an observational study in 13,087 patients. *Diabetologia.* 2009;52(1):65-73.
21. Ryan DH on behalf of T Look AHEAD Research Group. Look AHEAD (Action for Health in Diabetes): design and methods for a clinical trial of weight loss for the prevention of cardiovascular disease in type 2 diabetes. *Control Clin Trials.* 2003;24:610-28.
22. The Look AHEAD Research Group. Long-term Effects of a Lifestyle Intervention on Weight and Cardiovascular Risk Factors in Individuals With Type 2 Diabetes Mellitus. Four-Year Results of the Look AHEAD Trial. *Arch Intern Med.* 2010;170(17):1566-1575.
23. Astrup A, on behalf of the NN8022-1807 Study Group. Effects of liraglutide in the treatment of obesity: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. *Lancet* 2009; 374: 1606-16.

Tabla 1: Cambios en Hb1Ac y peso corporal e incidencia de hipoglucemias severas y leves.

LEAD 3. Media de duración de la diabetes 5,4 años. Medias inicial de Hb1Ac 8,35% y Peso 93 kg. Seguimiento 52 semanas				
Monoterapia (no autorizada): LIR vs GLIME	[LIR 1,2]; n= 251	[LIR 1,8]; n= 247	[GLIME 8]; n= 248	
Cambio absoluto en Hb1Ac	-0,84%	-1,14%	+0,51%	
Cambio absoluto en peso	-2,0 kg	-2,4 kg	+1,3 kg	
Hipoglucemia severa (%)	0%	0%	0%	
Hipoglucemia leve (%)	12%	8%	24%	

LEAD 2. Media de duración de la diabetes 7,5 años. Media inicial de Hb1Ac 8,35% e IMC 30,5-31,6 kg/m ² . Seguimiento 26 semanas				
Terapia dual con MET de inicio, a la que se añade LIR o GLIME o PLAC	[MET 2 + LIR 1,2]; n= 241	[MET 2 + LIR 1,8]; n= 242	[MET 2 + GLIME 4]; n= 244	[MET 2 + PLAC]; n= 122
Cambio absoluto en Hb1Ac	-1,0%	-1,0%	-1,0%	+1,0%
Cambio absoluto en peso	-2,6 kg	-2,8 kg	+1 kg	-1,5 kg
Hipoglucemia severa (%)	0%	0%	0%	0%
Hipoglucemia leve (%)	3%	3%	17%	3%

Terapia dual. Media de duración de la diabetes 6,2 años. Media inicial de Hb1Ac 8,5% y Peso 93,8 kg. Seguimiento 26 semanas			
Terapia dual con MET de inicio, a la que se añade LIR o SITA	[MET 1,5-2 + LIR 1,2]; n= 225	[MET 1,5-2 + LIR 1,8]; n= 221	[MET 1,5-2 + SITA 100]; n= 211
Cambio absoluto en Hb1Ac	-1,24%	-1,5%	-0,9%
Cambio absoluto en peso	-2,86 kg	-3,38 kg	-0,96 kg
Hipoglucemia severa (%)	0,44%	0%	0%
Hipoglucemia leve (%)	5%	5%	5%

LEAD 1. Media de duración de la diabetes 6,6 años. Media inicial Hb1Ac 8,4% y Peso 82,6 kg. Seguimiento 26 semanas				
Terapia dual con GLIME de inicio, a la que se añade LIR o ROSI o PLAC	[GLIME 2-4 + LIR 1,2]; n= 228	[GLIME 2-4 + LIR 1,8]; n= 234	[GLIME 2-4 + ROSI 4]; n= 232	[GLIME 2-4 + PLAC]; n= 114.
Cambio absoluto en Hb1Ac	-1,08%	-1,13%	-0,44%	+0,23%
Cambio absoluto en peso	+0,3 kg	-0,2 kg	+2,1 kg	-0,1 kg
Hipoglucemia severa (%)	0%	0,43%	0%	0%
Hipoglucemia leve (%)	9,2%	8,1%	4,3%	2,6%

LEAD 4. Media de duración de la diabetes 9,6 años. Media inicial de Hb1Ac 8,5% e IMC 33,2-33,9 kg/m ² . Seguimiento 26 semanas				
Terapia triple con MET+ROSI de inicio, a la que se añade LIR o PLAC	[MET 2 + ROSI 8 + LIR 1,2]; n= 178	[MET 2 + ROSI 8 + LIR 1,8]; n= 178		[MET 2 + ROSI 8 + PLAC]; n= 177
Cambio absoluto en Hb1Ac	-1,5%	-1,5%		-0,5%
Cambio absoluto en peso	-1,0 kg	-2kg		+0,6 kg
Hipoglucemia severa (%)	0%	0%		0%
Hipoglucemia leve (%)	9%	7,9%		5,1%

LEAD 5. Media de duración de la diabetes 9,5 años. Media inicial de Hb1Ac 8,25% y Peso 85,4 kg. Seguimiento 26 semanas				
Terapia triple con MET+GLIME de inicio, a la que se añade LIR o GLA o PLAC		[MET 2 + GLIME 4 + LIR 1,8]; n= 230	[MET 2 + GLIME 4 + GLA protocolo]; n= 232	[MET 2 + GLIME 4 + PLAC]; n= 114
Cambio absoluto en Hb1Ac		-1,33%	-1,09%	-0,24%
Cambio absoluto en peso		-1,8 kg	+1,6 kg	-0,42 kg
Hipoglucemia severa (%)		1,2%	0%	0%
Hipoglucemia leve (%)		26,2%	28,9%	16,7%

LEAD 6. Media de duración de la diabetes 8,2 años. Media inicial de Hb1Ac 8,15% y Peso 93 kg. Seguimiento 26 semanas				
Terapia triple con MET+SU de inicio, a la que se añade LIR o EXE		[MET 2 y/o SU 2-4 + LIR 1,8]; n= 233	[MET 2 y/o SU 2-4 + EXE 20]; n= 231	
Cambio absoluto en Hb1Ac		-1,12%	-0,79%	
Cambio absoluto en peso		-3,24 kg	-2,87 kg	
Hipoglucemia severa (%)		0%	0,87%	
Hipoglucemia leve (%)		26%	34%	

Oficina de Evaluación de Medicamentos

Servicio Extremeño de Salud

Programa de la Consejería de Sanidad y Dependencia

oficinamedicamento@ses.juntaextremadura.net

Director: Galo Agustín Sánchez Robles.
Avda. San Pedro de Alcántara, 3; 10001 Cáceres
Tfno: 927 256 222 (centralita)
<http://evalmedicamento.blogspot.com>

Comité de Redacción: Carlos Rubio Villegas, Pedro Luis Rubio Núñez, María Josefa Baquero Barroso, María del Carmen Gómez Santana, Antonio Álvarez Cienfuegos y Galo Agustín Sánchez Robles. **Consultor Externo:** Antonio Montaña Barrientos.

Diseño e impresión: Imprenta GRADEX, S.A.L. - Cáceres